

**O USO DE MAQUETES E DINÂMICAS COMO ESTRATÉGIA
PEDAGÓGICA NO ENSINO DE CITOLOGIA NO 6º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL II: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO**

 DOI: 10.5281/zenodo.8374605

Ramom Souza da Silva

Graduando em Ciências Naturais - UFPA

rs4637222@gmail.com

Jaciel de Souza Pereira Júnior

Graduado em matemática (UNOPAR), graduando em Ciências Naturais - UFPA

RESUMO

Ensinar assuntos de Citologia sempre foi um obstáculo para os professores e por vezes, a assimilação destes conteúdos pelos alunos também é um desafio, pois as células são estruturas complexas e invisíveis a olho nu, além de possuir organelas que também são microscópicas e necessitam da utilização de microscópio para visualização. Nesse sentido, a construção de materiais didáticos, como maquetes é uma possibilidade de recurso tridimensional para ajudar o professor no ensino. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo aplicar e avaliar a efetividade da utilização de maquetes e dinâmicas no ensino de citologia para alunos do 6º ano. A pesquisa foi realizada em uma turma do 6º ano da Escola Miguel Bitar, em Breves Pará, durante a realização da disciplina Metodologias para o Ensino de Ciências do curso de Ciências Naturais (UFPA- BREVES). Foram confeccionadas duas maquetes sobre células e criada uma dinâmica. As maquetes foram construídas usando materiais alternativos e de baixo custo. Tais recursos possibilitaram resultados positivos em sua aplicação e mostram que podem ser adotados como potencializadores da aprendizagem, principalmente no ensino de “Células”. Além disso, as maquetes são recursos que atraem a curiosidade dos discentes, despertando o interesse e a participação ativa durante as aulas e promovendo a aprendizagem do conteúdo.

Palavras-chave: Aprendizagem. Maquete. Citologia.

ABSTRACT

Teaching Cytology subjects has always been an obstacle for teachers and sometimes, the assimilation of these contents by students is also a challenge, since cells are complex structures and invisible to the naked eye, in addition to having organelles that are also microscopic and need the use of microscope for visualization. In this sense, the construction of didactic materials, such as models, is a possibility of three-dimensional resource to help the teacher in teaching. Therefore,

the present work aims to apply and evaluate the effectiveness of the use of models and dynamics in the teaching of cytology for 6th grade students. The research was carried out in a 6th grade class at the Miguel Bitar School, in Breves Pará, during the discipline Methodologies for Teaching Science in the Natural Sciences course (UFPA-BREVES). Two models of cells were made, and a dynamic was created. The models were built using alternative and low-cost materials. Such resources allowed positive results in their application and show that they can be adopted as learning enhancers, mainly in the teaching of "Cells". In addition, models are resources that attract students' curiosity, arousing interest and active participation during classes and promoting content learning.

Keywords: Learning. Model. Cytology.

INTRODUÇÃO

O ensino da Célula e suas estruturas têm se figurado um grande desafio para professores de ciências, devido à complexidade apresentada por esse tema. Nesse sentido, muitos docentes enfrentam dificuldades para abordar esses assuntos, seja pela falta de formação continuada, seja pela falta de recursos pedagógicos ou até mesmo pela ausência de uma estrutura escolar adequada e que possibilite a realização de aulas práticas de citologia. Nessa perspectiva, promover metodologia que estejam comprometidas com a aprendizagem dos alunos tem sido motivo de preocupações entre os professores (MOREIRA, 2006).

O estudo de citologia tem como principal objetivo fornecer aos educandos conhecimentos sobre a estrutura e funcionamento dos seres vivos, incluindo as células. Entretanto, para que os conceitos sejam absorvidos de forma efetiva, é fundamental utilizar metodologias e recursos que estimulem o interesse e a participação ativa dos alunos, tal como afirma Segura e Kalhil (2015), haja vista que o ensino de ciências exige uma abordagem pedagógica inovadora, capaz de atender a complexidade apresentada pelo processo de ensino e aprendizagem (SEGURA; KALHIL, 2015)

O ensino das células e suas estruturas apresenta um grande desafio devido estas não serem visíveis a olho nu, e assim, por vezes são incompreensíveis aos alunos (LINHARES; TASCHETO, 2011). Uma alternativa viável para suprimir essa lacuna é utilização de recursos, como a utilização de maquetes, que permitem a visualização concreta dos conceitos apresentados, permitindo ao docente lecionar aulas mais atrativas, estimulando a interatividade e o estímulo dos alunos, além de

possibilitar a assimilação dos conceitos de forma mais clara e objetiva (NASCIMENTO; SOUZA, 2011). Os recursos didáticos são facilitadores do aprendizado, uma vez que o aluno procura algo que ele mesmo possa elaborar ou manipular, tornando assim o aprendizado mais prazeroso e agradável (BASTOS; FARIAS, 2011, p. 2)

Ademais, as maquetes possuem amplitude perceptiva, o que estimula os sentidos dos discentes (LIMA FILHO et al. 2017). Além disso, na concepção de Castro e Tradezini (2014), o uso de maquetes como recursos pedagógicos de ensino, corrobora para despertar a curiosidade dos alunos, além de incitar o progresso cognitivo e social. A construção do conhecimento do objeto implica o pleno exercício da curiosidade (FREIRE, 2002) e esta curiosidade é o que os alunos mais têm, basta apenas ser explorado de forma adequada para que tenham a capacidade de se desenvolverem com o trabalho em sala de aula determinando assim o aprendizado (BASTOS; FARIAS, 2011, p. 2)

Além disso, a dinâmica de identificação das estruturas celulares é uma estratégia eficaz para o ensino de “Células”, pois permite a participação ativa dos alunos. De acordo com Santos e Souza (2017), quando o discente participa de forma ativa, este consegue assimilar de forma mais efetiva os conceitos abordados, o que contribui para o sucesso da metodologia utilizada. Modelos didáticos podem colaborar no aprendizado do aluno, complementando o conteúdo contido nos livros didático e apostilas, que muitas vezes não apresentam figuras ou então são mostradas de forma plana, o que dificulta a interpretação do aluno de algo que é tridimensional (SOUZA; COSTA, 2013). Nessa ótica:

O manuseio de modelos didáticos como a confecção de maquetes, seja bidimensional ou tridimensional, complementa o estudo, seja este feito através de livros didáticos, em vídeos e até mesmo em microscópio, pois a confecção do material conduzirá o aluno a fazer descobertas e uma análise mais completa do objeto estudado (BASTOS; FARIAS, 2011, p. 3)

Trabalhos como o de Orlando et al. (2009), também compartilham desse pensamento da importância da utilização de modelos tridimensionais para auxiliar a visualização dos conteúdos, que por vezes, são microscópicos e abstratos. Diante disso, este trabalho tem por objetivo aplicar e avaliar a efetividade da utilização de maquetes e dinâmicas de identificação de partes celulares no ensino das Células para alunos do 6º ano.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho foi realizado no 6º ano “B” de Ensino Fundamental Miguel Bitar, localizada no município de Breves\PA. Trata-se de uma experiência de atividade realizada durante a disciplina de “Metodologias para o ensino de ciências” do curso intensivo de licenciatura em Ciências Naturais da UFPA Campus Breves.

Na proposta de atividade da disciplina cada grupo de graduando deveria escolher um conteúdo qualquer de ciências e elaborar estratégias e recursos para ensinar o assunto definido. Posteriormente, deveriam criar e aplicar uma aula com os recursos didáticos elaborados. Dentro das propostas trabalhadas foi confeccionado duas maquetes, uma sobre a célula procariótica e outra eucariótica. Além disso, foi elaborado uma dinâmica para ser realizada durante a aula.

Os materiais produzidos foram expostos para a professora responsável pela disciplina para supostas avaliações antes de serem aplicados. As maquetes consistiam na representação de uma célula animal e vegetal e suas organelas. Para a turma adotada (6º ano), o conteúdo programático escolhido foi o estudo da célula, cujo objetivo foi compreender a organização básica das células animal e vegetal e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos, reconhecendo as diferentes estruturas celulares e suas funções.

Elaboração das maquetes

Para confeccionar a maquete sobre célula eucariótica foi utilizada uma bola de isopor de aproximadamente 200mm, uma bola mm para fazer a representação do núcleo celular. O núcleo foi pintado com tinta tecido rosê, o nucléolo foi revestido com EVA amarelo. Para revestir o interior da maquete utilizamos uma sacola plástica azul. Para construção das mitocôndrias, lisossomo, centríolos, retículo endoplasmático rugoso e liso foi utilizado materiais EVA e outros materiais alternativos, como papel cartão e retalhos de cartolina (Figura 1).

Figura 1. Maquete da célula eucarionte animal e seus componentes (em construção)

Fonte: Acervo do autor.

Para elaboração da maquete sobre célula vegetal foi utilizada papelão para fazer o formato da célula. Para construir as organelas da célula, foi utilizado EVA de diversas cores e fixados com cola. O núcleo da célula foi feito com um pequeno pedaço de bola de isopor, que em seguida foi colorido com tinta tecido cor rosê. O objetivo era confeccionar uma maquete que representasse uma célula vegetal próxima do real.

Aplicação da aula e dos materiais didáticos confeccionados

Uma aula sobre células foi lecionada no 6º ano “B”, no dia 07 de fevereiro de 2023. Nessa aula foi feito o uso das maquetes em conjunto com a aula expositiva dialogada. A aula foi bastante proveitosa, de início, os alunos pareciam vergonhosos, mas ao decorrer da aula, buscamos instigar a participação ativa destes e aos poucos foram participando da aula. Ao término da aula foi realizada a dinâmica com os alunos, visando averiguar a aprendizagem do conteúdo, bem como aprender de forma divertida interessante. O uso dos materiais didáticos contribuiu de forma significativa para a compreensão do conteúdo. Os alunos participaram ativamente das atividades e responderam corretamente na hora da dinâmica, isso mostra que aprenderam com as aulas e com os modelos didáticos construídos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente trabalho mostrou que o uso de maquetes e dinâmicas no ensino de citologia teve resultados positivos na aprendizagem do conteúdo ministrado. Estudos como os de Valença et al. (2023), Bastos e farias (2011) e Souza e Costa (2013), mostram que os recursos lúdicos em geral, bem como o uso da maquete viabiliza melhor absorção do conteúdo.

Ao aplicarmos a maquete foi possível inferir que os alunos tiveram uma melhor compreensão do assunto, além disso, o uso de modelos tridimensionais ajudou a tirar o que estava abstrato para os discentes, tendo em vista que as células são estruturas que não são visíveis a olho nu. A utilização de maquetes foi eficaz para melhorar a compreensão dos estudantes sobre as células, pois são ferramentas valiosas para o ensino de biologia, visto que permitem uma visualização mais clara e acessível (GALLÃO et al., 2017; JESUS e ANASTACIO, 2022).

Desde o início das atividades os alunos mostraram-se bastante curiosos e demonstraram interesse nas atividades. As dinâmicas também foram importantes para envolver os estudantes e tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo. A identificação das partes celulares foi mais eficaz no final da aula, sugerindo que o tempo de exposição ao conteúdo foi importante para a fixação do conhecimento. Vale ressaltar que no momento da dinâmica, foi observado interações entre os

alunos para tentar acertar as estruturas celulares, nesse momento foi possível perceber que alguns discordavam com o nome das organelas, concomitantemente outros concordavam e isso possibilitou uma gama de opiniões que geraram uma troca de diálogo produtivo entre os alunos.

Essa conclusão é apoiada por estudos que destacam a importância do tempo de exposição do conteúdo para a aprendizagem efetiva. Foi perceptível a empolgação e participação ativa dos alunos no decorrer da dinâmica. Todos participaram e foram excelentes nos acertos, isso prova que o uso de dinâmicas também pode ser usado como metodologia potencializadora do ensino de citologia.

Desta forma, o uso de maquetes e dinâmicas no ensino de citologia é uma metodologia enriquecedora para a aprendizagem dos alunos, bem como para a prática pedagógica docente. Valença et al (2023), disserta acerca do uso das maquetes no ensino. Para os autores:

Maquete é um importante recurso didático-pedagógico de características visuais e táteis que podem expressar detalhes imprescindíveis da estrutura em pauta, facilitando a compreensão do conteúdo (VALENÇA et al, 2023, p. 10)

Fica evidente, portanto, que o uso de maquetes e dinâmicas desses em sala de aula só tem a somar na aprendizagem dos educandos. No entanto, cabe ao docente buscar fazer uso e aprimoramento desses recursos em sala de aula, buscando sempre inovar suas metodologias de ensino com a utilização desses materiais didáticos, afinal como defende Vigotsky (1978), a criança aprende tocando e brincando, é isto é a base para a aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ensinar certos conteúdos e fazer com que os alunos tenham um aprendizado efetivo é um desafio que precisa ser superado pelos professores. Desta maneira, a busca por metodologias e recursos pedagógicos inovadores se configura com uma alternativa viável para ensinar. Nesse contexto, desenvolver e aplicar modelos didáticos como maquetes pode ser uma solução para ajudar os professores em sua práxis educativa.

Infere-se, portanto, que o uso de maquetes e dinâmicas dentro do ensino de citologia, poder ser uma alternativa eficaz para corroborar no processo de

construção de conhecimento dos alunos, principalmente quando se trata de conteúdos abstratos e de difícil compreensão. Nesse sentido, o uso desses recursos deve ser incentivado nas escolas, para viabilizar melhor resultados no ensino e aprendizagem de conceitos científicos.

REFERÊNCIAS

- BASTOS, K. M. de.; FARIAS, J. C. N. M. **Aplicação de modelos didáticos para abordagem da célula animal e vegetal, um estudo de caso.** ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer- Goiânia, vol. 7, n. 13; pag. 1867, 2011.
- CASTRO, D. F.de; TREDEZINI A. L. de M. **A importância do jogo/lúdico no processo de ensino-aprendizagem.** Revista Perquirere. v.11, n.1, p.166-181, jul. 2014
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa.** 25. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
- GALLÃO, Maria Izabel et al. **Jogo didático “síntese proteica” para favorecer a aprendizagem de biologia celular.** *Experiências em Ensino de Ciências*, v. 12, n. 2, p. 129-137, 2017.
- LINHARES, Iraci; TASCHETTO, Onildes Maria. **A citologia no ensino fundamental. O professor PDE e os desafios da escola pública paranaense.** 1ed. Curitiba: SEED, v. 1, p. 1-25, 2011.
- LIMA FILHO, J. B.et al. **Construção de uma maquete de sistema planetário como atividade auxiliar ao ensino de astronomia nos cursos de física.** Revista Brasileira. Ensino Física, São Paulo, v. 39, n. 3, ed. 3504, 2017.
- MOREIRA, M. A. **A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula.** Brasília: UNB, 2006.
- NASCIMENTO, A. F; SOUZA, D. C. de. **A confecção de material didático de Biologia Celular na formação de professores de Biologia: análise da produção escrita dos licenciandos** *Experiências no Ensino de Ciências*, v. 6, n. 1, p. 193-204, 2011.
- ORLANDO, T. C. et al. **Planejamento, montagem e aplicação de modelos didáticos para abordagem de biologia Celular e Molecular no ensino Médio por graduandos de Ciências Biológicas.** Revista de Ensino de Bioquímica, v. 7, n. 1, p. 1-17, 2009.
- SEGURA, E.; KALHIL, J. B. **A metodologia ativa como proposta para o ensino de Ciências.** REAMEC- Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, v. 3, n.1, p. 87-98, 2015.

SOUZA, D. D. de.; COSTA, M. D. M. **Utilização de maquetes de células animais e vegetais no ensino de Citologia.** Paraná, 2013.

JESUS, D. S.; ANASTÁCIO, S. A. F. **Divulgação da astronomia para o público vidente e com deficiência visual: experiência em um espaço não formal de ensino/aprendizagem.** Revista de Estudos em Educação e Diversidade REED, v. 3, n. 7, p. 1-22, 2022.

VALENÇA, G. M. et al. **O uso da maquete como estratégia docente e recurso didático-pedagógico no ensino das estruturas da célula eucarionte animal.** Revista Conexão ComCiência, n. 1., v. 3, e8813, ISSN 2763-5848, 2023.

VIGOTSKY, L. S. A formação Social da Mente. São Paulo; Martins, 1978.